

УДК 373.5.016:52

Миронов Андрій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)
Донбаський державний педагогічний університет

Демедюк Роман

кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математики, фізики та інформатики
Донбаський державний педагогічний університет

АСТРОФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ПРИ ВИВЧЕННІ АСТРОНОМІЇ

Анотація. У статті висвітлено питання використання астрофізичних задач, як засобу розвитку пізнавального інтересу здобувачів освіти при вивченні астрономії. Проаналізовано причини зниження мотивації здобувачів освіти, серед яких виокремлено абстрактність навчального матеріалу та дефіцит практичних спостережень. Обґрунтовано, що ефективним педагогічним засобом подолання цих труднощів є впровадження в освітній процес астрофізичних задач. Наведено приклади завдань (розрахунок відстані до зірки за формулою паралаксу; оцінка маси зірки з її світності з урахуванням закону Стефана-Больцмана; задача про орбіту супутника чи екзопланети з використанням законів Кеплера), що надають змоги поєднати теоретичні знання з реальними науковими даними; сприяють розвитку міжпредметних зв'язків (фізика, математика, інформатика) та стимулюють дослідницьку діяльність здобувачів освіти.

Ключові слова: пізнавальний інтерес; мотивація; астрофізичні задачі; астрономія.

Постановка проблеми. Формування пізнавального інтересу до астрономії – важливе завдання шкільної освіти, що сприяє розвитку наукового мислення та мотивації до навчання. Незважаючи на наочність предмета, інтерес учнів до астрономії часто ослаблений через абстрактність матеріалу та обмежений час на його вивчення. Це вимагає застосування педагогічних засобів, здатних зробити предмет більш доступним та значимим для школярів.

Шкільний курс астрономії включає складні теми, які потребують міжпредметних знань та абстрактного мислення. Нестача практики та спостережень формує в учнів уявлення про другорядну роль астрономії, що негативно позначається на їх мотивації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування пізнавального інтересу є фундаментальною для педагогічної науки і розкривається у працях таких науковців, як Н. Бібік, Н. Грицай, А. Карнаухова, В. Кобаль, Н. Костін, Н. Мирошніченко, О. Савченко, І. Самченко, Б. Скоморовський та ін. У контексті методики викладання астрономії, сучасні дослідники (С. Долгих, І. Крячко, Т. Нікіфорова, Т. Потапова, Д. Харитонов та ін.) наголошують на необхідності модернізації змісту шкільної освіти через посилення її практичної та прикладної спрямованості.

Мета цієї статті – показати, що використання астрофізичних завдань сприяє формуванню стійкого пізнавального інтересу учнів до астрономії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Звернемо увагу, що широке впровадження в шкільну практику астрофізичних завдань надає змоги успішно поєднати навчальний матеріал із реальними науковими фактами та явищами, роблячи процес вивчення більш осмисленим та захоплюючим.

Пізнавальний інтерес – це будь-який інтерес до предмета. Характерна особливість його полягає в тому, що він має інтелектуальний характер: у предметі, який цікавить суб'єкта, виявляються нові сторони, розкривається суть спостережуваних явищ, встановлюються причинно-наслідкові зв'язки і залежності [1]. Астрофізичні задачі мають високий потенціал для формування пізнавального інтересу, оскільки вони пов'язані з реальними об'єктами та явищами, спираються на дані сучасної науки та вимагають застосування знань з різних предметних областей – фізики, математики, інформатики. Їхня актуальність обумовлена постійним розвитком астрономічних досліджень та інтересом суспільства до космічної тематики. У сучасних умовах великий ефект приносить використання проєктного методу навчання [2], що дозволяє учням самостійно досліджувати астрономічні явища та поглиблювати свої знання.

На відміну від традиційних завдань з астрономії, такі завдання відрізняються підвищеною наочністю, часто припускають використання реальних зображень, графіків, даних. Крім того, вони містять елементи дослідницької діяльності, спонукають учнів до самостійного пошуку розв'язання та формують уявлення про науку як про динамічний процес. Практика домашнього експерименту в сучасній освіті підтверджує ефективність таких активних методів, що сприяють розвитку критичного мислення та творчого підходу [3].

Ряд досліджень показує, що використання спеціальних прийомів та методичних підходів сприяє підвищенню мотивації до вивчення астрономії [4], особливо при включенні в освітній процес інтерактивних комп'ютерних моделей, які роблять абстрактні явища наочнішими і зрозумілішими [5].

Як один з таких підходів ми пропонуємо використовувати ретельно підібрані астрофізичні задачі, які одночасно сприяють засвоєнню навчального матеріалу та розвитку пізнавального інтересу учнів.

Приклад 1. Розрахунок відстані до зірки за формулою паралаксу. Учням пропонується визначити відстань до найближчих зірок, використовуючи вимірювання кута паралаксу. Ця задача допомагає зрозуміти реальні методи вимірювання космічних відстаней та розвиває просторове мислення.

Приклад 2. Оцінка маси зірки з її світності з урахуванням закону Стефана-Больцмана. Задача орієнтована на застосування фізичних формул для зв'язку температури, світності та радіуса зірки, що поглиблює розуміння фізичних властивостей зірок та процесів, що відбуваються на їх поверхні.

Приклад 3. Задача про орбіту супутника чи екзопланети з використанням законів Кеплера. Учні можуть розрахувати параметри орбіти, швидкість руху та період обертання тіла навколо зірки, що дозволяє познайомитися з основами динаміки планетних систем та зрозуміти взаємозв'язок фізичних законів та астрономічних спостережень.

Всі ці задачі містять реальні дані та факти, що робить процес розв'язання близьким до наукового дослідження. Вони сприяють формуванню у учнів навичок моделювання та аналізу, а також відкривають перспективу участі у пізнавальній діяльності, наближаючи школярів до справжньої наукової роботи.

Методичні рекомендації щодо використання астрофізичних задач:

- астрофізичні задачі доцільно застосовувати на різних етапах уроку для мотивації, при вивченні нового матеріалу, закріпленні знань та в рамках проєктної діяльності;
- ефективними формами роботи є індивідуальна, парна та групова робота з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, симуляторів та візуалізацій;
- роль вчителя полягає в тому, щоб спрямовувати дослідницьку активність учнів, підтримувати їхню ініціативу та заохочувати нестандартні рішення та питання.

Висновки. Астрофізичні задачі є ефективним засобом розвитку пізнавального інтересу у школярів, оскільки вони залучають учнів до активного та осмисленого навчального процесу. Розв'язування таких задач сприяє розвитку аналітичного мислення та вміння застосовувати знання на практиці.

Впровадження астрофізичних задач у шкільну практику допомагає формувати науковий світогляд і підвищує мотивацію до вивчення фізико-астрономічних дисциплін. Це створює передумови для глибокого розуміння природних процесів та підготовки учнів до подальшого наукового навчання.

Перспективним напрямком є розробка методичних посібників, які включають різноманітні астрофізичні задачі та рекомендації щодо їх використання. Інтеграція таких матеріалів з навчальними програмами з фізики дозволить зробити навчання більш міждисциплінарним та сучасним.

Список використаних джерел

1. Буряк В. К. Пізнавальний інтерес та способи його формування. *Радянська школа*. 1984. № 1. С. 16-17.
2. Демедюк Р., Пучков І., Миронюк М. Дослідницька діяльність на уроках фізики. Метод проєктів. *Новий колегіум*. 2025. № 1 (117). С. 108-112.
3. Пономаренко О., Демедюк Р. Дидактичне значення домашнього експерименту в сучасній фізичній освіті старшокласників. *Головний редактор*. 2024. 395 с.
4. Баталова Т. Проблема підвищення мотивації вивчення астрономії шляхом посилення інтересу до дисципліни. *BOOK OF PAPERS 1st International Scientific-Practical Conference "SCIENCE. INNOVATION. QUALITY"*. 2020. Р. 287-290.
5. Мохун С. В., Федчишин О. М. Використання інтерактивних комп'ютерних моделей під час навчання астрономії. *Збірник наукових*

праць за матеріалами VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (Тернопіль, 11-12 листопада 2021 рік). 2021. С. 158-161.

ASTROPHYSICAL PROBLEMS AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE INTEREST IN STUDYING ASTRONOMY

A. Myronov, R. Demediuk

Abstract. The article highlights the issue of using astrophysical problems as a tool for developing the cognitive interest of students while studying astronomy. The reasons for the decline in student motivation are analyzed, among which the abstract nature of the educational material and the lack of practical observations are identified. It is substantiated that the introduction of astrophysical problems into the educational process is an effective pedagogical means of overcoming these difficulties. Examples of tasks are provided (calculating the distance to a star using the parallax formula; estimating a star's mass from its luminosity considering the Stefan-Boltzmann law; problems on satellite or exoplanet orbits using Kepler's laws). These problems enable the successful integration of theoretical knowledge with real scientific data, promote the development of interdisciplinary links (physics, mathematics, computer science), and stimulate students' research activities.

Keywords: cognitive interest; motivation; astrophysical problems; astronomy.